

ХОРИЖИЙ ПАХТАНИ ДАСТЛАБКИ ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИДАГИ ТОЗАЛАШ УСКУНАЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАХЛИЛИ

¹Шерназаров К.Э., ²Парпиев А.П.

^{1,2}Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161247>

Аннотация. Ушбу мақолада пахта тозалаш корхоналаридаги пахтани тозалаш ускуналарини ўрганиш ҳамда тола ва чигитларга зарар берадиган технологиялар устида илмий иш олиб борган олимларни ишларини ўрганиб янги такомиллашган жиҳоз устида ишлаш орқали чигитли пахтани кам миқдорда шикастланиш даражасини пасайтириш учун тадқиқотлар ўтказиш назарда тутилган.

Калим сўзлар: пахта чигитлари, пахта толаси, фракциялар, пневмотранспорт қурилмаси, линт, улюк, калта тола, уруғлик чигит, техник чигит, қозиқли барабан, сепаратор.

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение хлопкоочистительного оборудования на хлопкоочистительных заводах и работа ученых, работающих над технологиями, повреждающими волокна и семена, для снижения риска незначительного повреждения хлопкоочистительного волокна за счет работы на новом усовершенствованном оборудовании.

Ключевые слова: семена хлопчатника, хлопковое волокно, фракции, пневмотранспортное устройство, линт, улюк, короткое волокно, семя, технические семена, ворсовый барабан, сепаратор.

Abstract. This article discusses the study of cotton ginning equipment in ginneries and the work of scientists working on technologies that damage fibers and seeds to reduce the risk of minor damage to ginned cotton by working on new improved equipment.

Keywords: cotton seeds, cotton fiber, fractions, pneumatic transport device, lint, short fiber, seed, technical seed, pile drum, separator.

Замонавий ишлаб чиқаришнинг асосий вазифаларидан бири халқ хўжалигининг устивор ўсиши, илмий техник тизимни ривожлантириш орқали аҳолининг турмуш шароитини яхшилашдан иборат. Бундан ташқари, шу йўналишда республиканинг ишлаб чиқариш қобилятини, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва иш сифатини ошириш масалаларига ҳам эътибор қаратиш лозим.

Бу борада амалга оширилган ишлар ичида тайёрланаётган пахта толаси ва чигитнинг сифатини ошириш катта аҳамиятга эга. Ҳозирги замон талабидан келиб чиқиб мавжуд пахта тозалаш корхоналаридаги пахтани тозалаш технологик жараёнига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Пахта тозалаш машиналарига, айниқса толанинг ҳар бир навдаги синфини ошириш вазифаларини қўймоқда. Бундан ташқари, юқори сифатли пахта толаси ва чигитини ишлаб чиқариш мақсадида, пахта тозалаш корхоналари техник-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш керак.

Кўплаб илмий тадқиқотчилар томонидан аниқланишича, тола сифатини ошириш имкониятини пахтани қайта ишлаш жараёнида унга таъсир этувчи механик таъсирларни камайитириш орқали ҳам ҳосил қилиш мумкин.

Пахтани тозалаш бўйича кўплаб назарий ва амалий тадқиқотлар олиб борилган, лекин ҳозирги кунда замон талабларига тўлиқ жавоб бера оладиган техника ва технология долзарблигича қолмоқда. Чунки ташишда уларни шикастланишига йўл қўймаслик, таркибидаги ифлосликларни тўлиқ тозалаб олиш, пассив майда ифлосликларни табиий хусусиятларига таъсир этмасдан тозалаш имкониятини тозалаш қурилмаси ишлаб чиқилмаган.

Шунинг учун бугунги кунда пахтани тозалаш техника ва технологиясини такомиллаштириш, тола, чигитни унумли ҳамда сифатли чиқишини таъминлаш борасида илмий изланишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Хорижий пахта тозалаш корхоналарида хомашё таркибидаги майда ифлос аралашмаларни тозалаш учун қўйидаги машиналар ишлатиб келинган. Бунга америка пахта тозалаш корхоналарида технологик жараёнига ўрнатилган Карвера ва Орел ва инглизлар томонидан яратилган Опенер русумли машиналар киради.

Бу машиналарнинг ишлаш принциплари ўхшаш бўлиб, улар конструктив тузилишлардан фарқ қилади. Пахтанинг таркибидаги майда ифлосликларни тозалашга мослашган Карвера “Орел” асосан таъминлагич ва пахтани титиб берадиган барабанлардан ташкил топган.

Бу машинада пахта тасмали таъминлагич ёрдамида қозикли барабанга узатилади. Қозикли барабан пахтани титиб беради. Титилган пахта ўз оғирлиги билан иккинчи қозикли барабан келиб тушади. Бу қозикли барабан пахтани титиши билан бирга унинг таркибидаги кўсакларни ҳам майдалаб беради. Қозикли барабаннинг тепа қисмида ўрнатилган кўзғалмас майдалагич рейка орасидан ўтган пахта сетка юза бўйлаб ҳаракатланади. Мана шу жараёнда тўрли юза тешиқларида майда ифлосликлар ажраб чиқади. Ажралиб чиққан майда ифлосликлар вентилятор ёрдамида сўриб олинади. Титилган ва майда ифлосликлардан тозаланган пахта қувур орқали ташқарига чиқарилади. Бу машинага ўхшаш инглизлар томонидан яратилган “Опенер” маркали пахтани майда ифлосликлардан тозалайдиган машинада пахта тасмали таъминлагич ёрдамида, зичловчи валикларга узатилади. Зичловчи валиклар барабанга берилади. Титувчи барабан қозикчалари ёрдамида пахтани тўрли юзада судираб, унинг таркибидаги майда ифлос аралашмалардан тозалайди. Шундан сўнг пахтани иккинчи қозикли барабанга узатади. Иккинчи қозикли барабан ҳам пахтани титиб, тўрли юза бўйлаб судраб, унинг таркибидаги майда ифлос аралашмалардан тозалайди. Тозаланган пахта лентали транспортёр ёрдамида технологик жараёнга ўрнатилган навбатдаги машинага узатади. Вентилятор ёрдамида қувур орқали пахтадан ажраган майда ифлос аралашмалар сўриб олинади [1].

Чет эл технологиясида пахтани ҳаводан ажратиш вақтида майда ифлосликлардан тозалаш ҳам амалга оширилади.

Пахта хом ашёсига ишлов бериш технологик жараёнини такомиллаштиришда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини (пахта толаси, чигит, линт ва бошқа.) таъминлаш асосий масалалардан биридир. Технологик жараёнда қўлланилаётган ҳар бир машина ёки механизм пахта хом ашёсини қайта ишлаш сифатига маълум даражада салбий таъсир кўрсатади.

1-расм. “Continental Eagle” корпорациясининг қозикчали-аррачали
барабанли қия тозалагич схемаси

Пахта териш машинасининг пневматациш тизимини такомиллаштириш масалалари кенг миқёсда ўрганилган. Ушбу тизимларда тола ва пахта чигити узелларнинг конструкцияларини такомиллашмаганлиги натижасида шикастланади, бунга биринчи галда вентиляторнинг такомиллашмаганлиги сабаб бўлади. Пахта хом ашёси чигитлари шикастланишини бартараф этиш мақсадида пахтачилик машиналари ГСКБда “И” кўринишли қабул қилувчи камера конструкцияси яратилган, бунда пахта хом ашёси ҳаво оқими билан ишчи аппаратдан бункерга улоқтирилади.

Пахта териш машиналарининг сўрувчи-улоқтирувчи пневмотациш тизимининг вентиляторлари ишини такомиллаштиришга ва бошқа илмий ишлар бағишланган. Ушбу илмий ишларда ҳам ташилувчи материалларнинг шикастланиши сўрувчи улоқтирувчи пневмотациш тизимининг асосий камчиликлари сифатида кўрсатилган.

Пахта тозалаш корхоналарининг корхона ички пневмотациш тизимларида ҳам пахта хом ашёсининг шикастланиши ва толада нуқсон ҳосил бўлиши асосий камчилик сифатида кўрсатилган. Пневмотациш қурилмаларида ташишда Пахта толаси ва пахта чигитини табиий физик-механик хоссаларини сақлаб қолиш муаммоларига муаллифлар ва бошқаларнинг илмий ишлари бағишланган. Юқоридаги муаллифлар томонидан ташилаётган маҳсулотнинг шикаст ланишини жараённинг конструктив ва технологик параметрларига боғлиқлиги тадқиқ қилинган.

Хусусан, тадқиқотчи Х.А.Зияев [2] томонидан чигитларни шикастланиши пневмотациш қурилмасининг тармоқлари радиусига боғлиқлиги аниқланган ва бир тармоқ *3Д га тенг бўлган* радиусли қувурда пневмо тишишда, шикастланиш даражаси пахтани ташишда 3% га, чигитларни ташишда эса 10% га тенг бўлиши аниқланган.

Р.Амиров ва Х.Т.Ахмедходжаевларнинг [2] илмий ишларида регрессия тенгламаси олинган ва бунга асосан пахта хом ашёсининг намлигини ошириш билан бир қаторда пневмотациш қурилмасида ташилаётган пахта чигитларининг шикастланиши ортганлиги кузатилган.

Пахта толасини пневмоташишда толада нуқсон ҳосил бўлишига бағишланган тадқиқотларда пахта хом ашёсининг ишчи сиртларга урилишини тизимнинг иш режимига боғлиқлиги аниқланган.

А.Д.Гробер пахта хом ашёсининг қисмларини соддалаштирилган механик схемада ишчи органларга зарбли урилиш жараёнини моделлаштирган. Олинган формулага асосан муаллиф ушбу ишда урилиш вақти қисмларнинг бошланғич тезлигига боғлиқ эмаслиги ҳақида хулосага келади ва у қисмнинг физик қовушқоқ эгилувчан ва геометрик параметрлари асосида аниқланади деб хулоса қилган. Бундай хулоса А.А.Исмаиловнинг [3] пахта хом ашёси қисмсининг пахта тозалаш машинаси ишчи органларига урилиш жараёнида қисмнинг бошланғич тезлигига урилиш вақтининг боғлиқлиги ҳақидаги хулосаларига қарши хулоса бўлган.

Тадқиқотларда бундай қарши хулосаларни учраши ташилаётган материалларнинг сифатини сақлаб қолиш учун пахта хом ашёсининг пневмоташиш қурилмасининг ишчи сиртлари билан ўзаро таъсирини ўрганиш бўйича келгусида тадқиқотларни бажаришни талаб этади.

Қурилманинг юқори унумдорликда ишлашида ёки юқори намликдаги пахта хом ашёсининг ташишда тўрли сиртларга пахта хом ашёсининг катта қисми ёпишиб қолиши ва эластик қирғичли дисклар сиртларини самарали тозалашни таъминлай олмаслиги натижасида айланувчи қирғич валига юкланиш иш ортиши натижаси юритма тасмаларини сирпаниши унинг асосий камчилигидир. Натижада қирғичли вал тўхтаб қолади ва сепараторни тикилиши содир бўлади.

Бундан ташқари, пахта хом ашёсини ажратиш жараёнида юқориги қобиқга урилиш натижасида тўли сиртлардан ажратишда ва вакуум-клапан орқали пахта хом ашёсининг ўтишида юқори кучлар таъсирга учрайди, бу эса чигит ва толаларнинг шикастланишига сабаб бўлади.

Қирғичли сепараторда пахтани эшилиши содир бўлиши ҳам аниқланган [4]. Бу тўрға ёпишиб қолган қисмлар ва пахтанинг бўлаклари қирғичлар билан тозалашда ўз ўқи атрофида тебранишли ҳаракатда бўлиш натижасида содир бўлади. Шунинг учун қирғичнинг бутун узунлиги бўйича олдида пахтадан валик ҳосил бўлади. Ушбу валикни қирғич валидан энг узокдаги нуқтадаги ҳаракатланиш тезлиги энг яқин нуқтага нисбатан 4 карра юқори бўлади. Шунинг учун толаларнинг боғламлари ва пахта хом ашёсининг эшилиши ҳосил бўлади.

Пахта хом ашёси пневмоташиш тизимида ҳаракат тезлигини ошириш билан унинг ўтказувчанлик қобиляти ортади, шу билан бирга чигитларни шикастланиши ортади, бу эса тола ва чигити сифатига салбий таъсир кўрсатади. Толада юмшоқ нуқсонлар сони ортади, хусусан толали қобиқлар сони. Олдин келтирилган [5] ва бошқа илмий тадқиқотларда пневмоташиш режимларини чигитларни шикастланиши ва ташилаётган пахтада нуқсонларни миқдорига таъсири ўрганилган. Аммо, зарбли жараён параметрлари ва жинланаётган пахта хом ашёсининг чигитларини шикастланиш миқдори ишлаб чиқарилаётган пахта толасининг сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилмаган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пахтани майда ифлосликлардан тозаловчи машина конструкциясини такомиллаштириш Р.Мурадов, Е.Тадаева. монография Наманган 2020 йил

2. Пневмотранспорт тизимида пахтани узатишда чигит шикастланишини камайтириш. А.Бурханов, М.Сайидмуродов. монография Наманган 2020 йил.
3. Р.М.Мурадов, “Improving loading device of raw cotton taken from the separator” Journal Problem of mechanics 1.2003. Tashkent. Uz
4. Olimjon Sarimsakov, Rustam Muradov and Sadi Khusanov. The Possibility of reducing air consumption and power consumption in pneumatic conveying of raw cotton.. American Journal of Science and technology. 2016; 4(6):68-72. <http://www.aascit.journal/ajst>.
5. Dilmurod Akramjanov, Bekzod Boltabayev, Sadi Khusanov, Rustam Muradov. On Determining The Conditions For Effective Operation Of The Vacuum Valve Of Cotton Separators. The American Journal of Engineering and Technology. Vol. II, Issue VII, July 2020. 2689-0984pp. (01.00.00, (35) CrossRef)